

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social

16 e 17 de abril de 2026

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DA SHOR DARK TETRAD (SD4) EM ADOLESCENTES BRASILEIROS

Rafael Diego de Freitas¹

Carlos Aznar Blefari²

¹Mestrando em Psicologia Forense – Universidade Tuiuti do Paraná, rafaelfreitasrdf@gmail.com

²Orientador Dr. Carlos Aznar Blefari – Universidade Tuiuti do Paraná, psicoaznar@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20612736

Resumo

O presente estudo teve como objetivo adaptar transculturalmente a Short Dark Tetrad (SD4) para o contexto brasileiro em adolescentes e investigar suas evidências de validade estrutural por meio de análise fatorial confirmatória (AFC). Participaram 356 adolescentes do sexo masculino, sendo 161 em conflito com a lei e 204 estudantes da rede pública, com idades entre 12 e 19 anos. A AFC indicou que o modelo teórico de quatro fatores correlacionados (Maquiavelismo, Narcisismo, Psicopatia e Sadismo) apresentou ajuste adequado (CFI = 0,955; TLI = 0,949; RMSEA = 0,064; SRMR = 0,073). As cargas fatoriais foram moderadas a altas em três fatores, com maior heterogeneidade em Maquiavelismo, cujos itens SD4_2 e SD4_3 apresentaram cargas baixas. As correlações entre fatores variaram de moderadas a elevadas (0,41–0,75). Os resultados sugerem que a SD4 apresenta evidências satisfatórias de validade estrutural para uso em adolescentes brasileiros, constituindo instrumento promissor para pesquisas e avaliação psicológica no campo da personalidade sombria.

Palavras-chave: Narcisismo, Sadismo, Adolescentes, Análise Fatorial, Validação.

1. INTRODUÇÃO

Compreender como características de personalidade se articulam com comportamentos antissociais é fundamental para explicar a origem, a persistência e a gravidade da agressão, da violação de normas e da exploração interpessoal. Os traços de personalidade contribuem para a melhora compreensão da ocorrência de comportamentos agressivos. (Guilhermino, 2023) Nesse sentido, Cataldo et al., (2019) observa que os aspectos vingativos são componentes importantes dos traços da personalidade sombria, principalmente dos fatores relacionados a psicopatia e narcisismo, pois a vingança demonstra baixos níveis de conscienciosidade, de amabilidade e de neuroticismo. Desta forma, indivíduos com traços vingativos têm baixos

níveis de comportamentos de generosidade, empatia, autocontrole e autorregulação emocional. Para mensurar esses traços sombrios Paulhus e Williams (2002) classificaram os comportamentos em três traços subclínicos. Esses traços são o maquiavelismo, narcisismo e psicopatia. O primeiro está relacionado com indivíduos manipuladores e cínicos. O narcisismo reflete sentimentos de grandiosidade, domínio e superioridade. Enquanto a psicopatia está presente em indivíduos com alta impulsividade e baixa empatia. Indivíduos com extrema presença de traços sombrios estão predispostos a sintomas de transtorno de personalidade, comportamentos indesejáveis e de dependência, baixo desempenho profissional e problemas de relacionamento pessoal (Bonfá-Araujo et al., 2020). Estudos subsequentes examinaram esses construtos em conjunto e separadamente, incluindo o desenvolvimento de medidas breves como o SD3 (Jones & Paulhus, 2014).

A tríade sombria foi expandida em 2014 com a incorporação de um quarto elemento, o sadismo, transformando-se no conceito da Tétrade Sombria, este último constructo estaria ligado ao prazer na crueldade, de fazer e ver sofrer, e teria forte ligação com os comportamentos maléficos (Kowalski et al., 2021). Em busca do próprio prazer o indivíduo se torna indiferente ao sofrimento alheio, além de apresentar reiterados casos de agressividade e comportamento cruel. Esse comportamento pode estar presente em casos de maus tratos no trabalho, relações afetivas e até sexuais, e podem apresentar comportamentos preditores como gosto por entretenimentos violentos, esportes de contato, jogos de vídeo game violentos e práticas de bullying (Bonfá-Araujo et al., 2022).

O maquiavelismo é compreendido como um traço de personalidade marcado por manipulação estratégica, pragmatismo moral, frieza afetiva e uma visão cínica da natureza humana, na qual as relações interpessoais são concebidas como instrumentos para obtenção de vantagem pessoal. Indivíduos com altos níveis desse traço tendem a utilizar engano calculado, controle da informação, alianças oportunistas e exploração emocional como estratégias recorrentes, apresentando elevada capacidade de planejamento e adiamento de recompensas quando isso favorece seus objetivos. Diferentemente da impulsividade típica da psicopatia, o maquiavelismo envolve autocontrole e orientação a longo prazo, além de menor reatividade emocional imediata. Evidências psicométricas da Short Dark Tetrad (SD4), desenvolvida por Paulhus et al. (2021), indicam que o maquiavelismo mantém correlações positivas com psicopatia e narcisismo, mas apresenta perfil específico de maior cálculo interpessoal e menor impulsividade, confirmando sua distinção estrutural no modelo da Tétrade Sombria (Paulhus et al., 2021).

A psicopatia caracteriza-se por impulsividade, insensibilidade emocional, ausência de remorso, baixa empatia afetiva e tendência à busca de excitação. Em termos comportamentais, associa-se a mentira instrumental, irresponsabilidade, quebra de normas, exploração interpessoal sem culpa e maior propensão a comportamentos de risco. Diferentemente do maquiavelismo, o psicopata subclínico tende a agir com menor planejamento e maior desinibição, apresentando dificuldade em aprender com punições e baixa internalização de normas morais. Rassin et al., (2024) demonstraram que indivíduos com escores elevados na tétrede sombria apresentaram maior probabilidade de mentir para obter ganhos financeiros em tarefa laboratorial, evidenciando a associação entre psicopatia e desonestidade comportamental. Ainda que haja sobreposição com maquiavelismo e sadismo, a psicopatia mostrou relações particularmente robustas com impulsividade e comportamentos antissociais.

O narcisismo, no contexto da Tétrede Sombria, envolve grandiosidade, autoimagem inflada, senso de superioridade, necessidade constante de admiração e sensibilidade exacerbada a críticas. Em termos comportamentais, manifesta-se por autopromoção, busca por status, dominância social, exploração relacional para manutenção do ego e reatividade agressiva diante de ameaças à autoestima. Diferentemente da psicopatia, o narcisismo pode incluir traços socialmente adaptativos, como assertividade e liderança, especialmente no subtipo grandioso, embora mantenha antagonismo interpessoal e empatia reduzida em situações que envolvam competição ou ameaça ao ego. Investigações de validade nomológica conduzidas por Blötner et al. (2021) indicam que o narcisismo apresenta correlações diferenciadas com traços amplos de personalidade, como maior extroversão relativa e menor associação com impulsividade severa quando comparado à psicopatia, sustentando sua posição distinta dentro da estrutura da Tétrede sombria (Blötner et al., 2021).

O sadismo subclínico distingue-se conceitualmente por envolver prazer ou excitação derivada da inflição de dor física, psicológica ou humilhação a terceiros, não apenas como meio instrumental, mas como fim em si mesmo. Associa-se a comportamentos agressivos proativos, trolling online, bullying, crueldade interpessoal e interesse em atividades que envolvam violência simbólica ou real. Ao contrário do maquiavelismo e da psicopatia, nos quais o dano pode ser um subproduto estratégico ou impulsivo, o sadismo implica reforço hedônico positivo diante do sofrimento alheio. Evidências brasileiras, a partir da adaptação da CAST (instrumento psicométrico para avaliação do sadismo), demonstraram correlações positivas entre sadismo, agressividade e traços da Tríade Sombria, além de correlação negativa com amabilidade, reforçando sua validade convergente e seu caráter distintivo no contexto nacional (Monteiro et al., 2020).

Em estudo de Meta-análise recente, Vizeu et al., (2024) demonstram que psicopatia e sadismo apresentam correlação elevada, mas diferem nos padrões de associação com variáveis externas: o sadismo mostra vínculos mais fortes com agressão motivada por prazer e comportamentos de crueldade deliberada, enquanto a psicopatia se associa mais intensamente à impulsividade, à busca de sensações e à violação de normas por desinibição. O maquiavelismo, por sua vez, relaciona-se mais fortemente com manipulação estratégica e planejamento instrumental, enquanto o narcisismo apresenta associação relativamente mais forte com dominância social e busca por admiração. Essas diferenças empíricas reforçam que, embora compartilhem um núcleo comum de antagonismo, baixa empatia e exploração interpessoal, os quatro traços apresentam motivações e expressões comportamentais distintas.

De forma integrada, a Tétrade Sombria pode ser compreendida como um conjunto de traços aversivos que compartilham uma base de antagonismo interpessoal e baixa consideração pelo bem-estar alheio, mas que se diferenciam quanto à motivação central do comportamento: no maquiavelismo, predomina a manipulação estratégica e calculada; na psicopatia, a desinibição impulsiva e a ausência de remorso; no narcisismo, a manutenção da grandiosidade e da autoimagem; e no sadismo, o prazer direto na dor alheia. (Paulhus et al., 2021; Blötner et al., 2021; Rassin et al., 2024).

A formulação original da Tríade Sombria, proposta por Delroy L. Paulhus e Kevin M. Williams em 2002, reuniu maquiavelismo, narcisismo e psicopatia sob o argumento de que esses traços compartilhavam um núcleo comum de antagonismo interpessoal, baixa empatia e exploração social, mas mantinham distinções conceituais relevantes. A consolidação do modelo ocorreu em um contexto de crescente interesse por traços subclínicos socialmente aversivos presentes na população geral, especialmente aqueles associados a manipulação, frieza afetiva e comportamentos antiéticos. Contudo, já nas primeiras investigações empíricas observava-se que a psicopatia incluía componentes de agressividade e insensibilidade que não eram plenamente capturados pelos outros dois traços, o que abriu espaço para questionamentos sobre possíveis dimensões adicionais dentro do espectro sombrio (Paulhus & Williams, 2002; Paulhus et al., 2021).

A principal motivação para a transição da Tríade para a Tétrade Sombria foi a identificação de que o sadismo subclínico representava um construto empiricamente distinguível e teoricamente relevante, sobretudo por introduzir um elemento motivacional específico: o prazer direto em causar sofrimento. Enquanto maquiavelismo e psicopatia envolvem causar dano de forma instrumental ou impulsiva, respectivamente, o sadismo

acrescenta o componente hedônico, ou seja, o sofrimento alheio deixa de ser apenas meio e passa a ser fim. (Monteiro et al., 2020).

Além disso, estudos experimentais e meta-analíticos reforçaram que o sadismo contribui incrementalmente para a predição de comportamentos prejudiciais além do que já era explicado pela Tríade. Escores elevados na Tétrade Sombria estão associados a maior probabilidade de desonestidade comportamental, sugerindo utilidade prática do modelo ampliado na compreensão de condutas antiéticas (Rassin et al., 2024). De forma complementar, Vizeu et al., (2024) indicaram que o sadismo apresenta associações particularmente fortes com agressão proativa e comportamentos de crueldade deliberada, diferenciando-se da psicopatia quanto à motivação subjacente ao dano.

Assim, a evolução da Tríade para a Tétrade Sombria foi motivada por evidências teóricas e empíricas de que o sadismo constitui uma dimensão autônoma dentro do espectro de traços aversivos, agregando explicação incremental para comportamentos agressivos e antiéticos. A inclusão desse quarto traço permitiu um modelo mais abrangente e refinado das disposições antissociais na personalidade, distinguindo não apenas o grau de antagonismo, mas também as motivações específicas, instrumental, impulsiva, egocentrada ou hedônica, subjacentes ao comportamento prejudicial (Paulhus et al., 2021; Monteiro et al., 2020; Rassin et al., 2024).

Com este avanço da literatura, Paulhus et al. (2021) desenvolveram a Short Dark Tetrad (SD4), composta por 28 itens (sete itens por fator). Do ponto de vista empírico, pesquisas de validação estrutural, como as conduzidas com a Short Dark Tetrad (SD4), demonstraram que modelos fatoriais de quatro dimensões apresentavam melhor ajuste estatístico do que modelos restritos à Tríade. O desenvolvimento da SD4 por Delroy L. Paulhus e colaboradores teve como objetivo justamente incorporar o sadismo de forma sistemática à avaliação conjunta dos traços sombrios, fornecendo evidências de que, embora correlacionados, os quatro traços são distinguíveis e apresentam padrões específicos de associação com variáveis externas, como agressividade, honestidade e traços do Big Five (Paulhus et al., 2021; Blötner et al., 2021).

Estudos internacionais indicam boa consistência interna ($\alpha = 0,78-0,83$; $\omega = 0,80-0,85$) e adequada validade estrutural. No Brasil, a SD4 já foi adaptada para adultos (Guilhermino et al., 2025), mas não existem instrumentos validados para adolescentes, apesar de evidências de que a fase da adolescência apresenta maior intensidade desses traços (Chabrol et al., 2009). A carência de instrumentos psicométricos validados para esse público dificulta pesquisas,

avaliações clínicas e forenses. Assim, este estudo visa suprir essa lacuna por meio da adaptação transcultural e investigação de evidências de validade estrutural da SD4 em adolescentes brasileiros.

2. MÉTODO

Participaram da pesquisa, 356 adolescentes do sexo masculino, provenientes de dois grupos. O Grupo A foi composto de 161 adolescentes em conflito com a lei, com faixa etária de 12 a 19 anos, com idade média = 16,32 ($dp = 1,14$), que tinham praticado atos infracionais e que se encontravam cumprindo medidas socioeducativas, em suas diversas modalidades, em Curitiba e Região Metropolitana, sendo que 153 (95,62%) deles residiam em área urbana. O Grupo B foi composto por 204 adolescentes, com faixa etária entre 12 e 19 anos, idade média de 15,87 anos ($dp = 1,36$), matriculados em escolas públicas de Curitiba e Região Metropolitana, sendo que 182 (89,21%) residiam na zona urbana.

Por conveniência o grupo A foi composto por adolescentes que estavam cumprindo medidas socioeducativas nos órgãos responsáveis para tal finalidade, na Região Metropolitana de Curitiba. E o grupo B foi composto por adolescentes matriculados e frequentando escolas públicas ou privadas. Ainda foram incluídos na pesquisa aqueles que concordaram em participar livremente. Aqueles que não concordaram em participar, não foram contabilizados no estudo. Foram excluídos da amostra os participantes que apresentaram dificuldade na compreensão do instrumento, limitação física, psicológica ou de saúde. Tendo em vista que os adolescentes em conflito com a lei (Grupo A) encontram-se sob a tutela do Estado, foi necessária obtenção de autorização judicial junto à Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei de Curitiba (autos nº 0000708-83.2024.8.16.0003) precedida das devidas aquiescências do Departamento de da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná Socioeducativo (Protocolo nº 22.515.136-9, de 26/07/2024), assim como da 3ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná (datado de 22/05/2024) e da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Em relação ao Grupo B, foi providenciado o consentimento formal das respectivas direções, dos pais e responsáveis e/ou dos estudantes maiores de idade, mediante assinatura prévia de TALE e/ou TCLE. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tuiuti do Paraná sob CAAE 78729724.9.0000.8040.

As análises foram conduzidas no ambiente estatístico R, utilizando-se os pacotes lavaan (Rosseel, 2012) e semTools (Jorgensen et al., 2025), que possibilitam a estimação e a avaliação de modelos de análise fatorial confirmatória. O objetivo dessa etapa foi verificar a

adequação do modelo teórico da *Short Dark Tetrad* (SD4) à estrutura proposta originalmente, composta por quatro fatores correlacionados, denominados Maquiavelismo, Narcisismo, Psicopatia e Sadismo. Considerando que os itens do instrumento foram respondidos em escala do tipo Likert, optou-se pelo estimador WLSMV (*Weighted Least Squares Mean and Variance adjusted*), apropriado para variáveis ordinais. A estimação foi realizada com tratamento de dados ausentes pelo método *pairwise deletion*, mantendo o maior número possível de observações válidas em cada cálculo. A qualidade do ajuste do modelo foi avaliada por meio de diferentes índices de ajuste global. Foram examinados o qui-quadrado (χ^2) e seus graus de liberdade, além dos índices comparativos CFI (*Comparative Fit Index*) e TLI (*Tucker-Lewis Index*), cujos valores iguais ou superiores a 0,95 e 0,90, respectivamente, indicam ajuste adequado em termos de aderência do modelo aos dados. Também foram analisados o RMSEA (*Root Mean Square Error of Approximation*), acompanhado de seu intervalo de confiança de 90%, e o SRMR (*Standardized Root Mean Square Residual*), considerando-se, respectivamente, valores inferiores a 0,08 e 0,08 como indicativos de ajuste satisfatório.

Após a análise inicial, os índices de modificação (*Modification Indices*) foram inspecionados com o intuito de identificar possíveis aprimoramentos na estrutura do modelo. Seguindo critérios teóricos e de parcimônia, foram acrescentadas covariâncias residuais entre itens pertencentes a um mesmo fator, especialmente entre aqueles com conteúdo semântico semelhante ou formulação paralela, a fim de refinar o ajuste do modelo sem comprometer sua validade teórica. Por fim, foram examinadas as cargas fatoriais padronizadas, as correlações entre os fatores latentes e os índices de confiabilidade composta (ω) obtidos pelo pacote *semTools* (Jorgensen et al., 2025), permitindo avaliar a consistência interna e a adequação da estrutura fatorial proposta.

3. RESULTADOS

A análise fatorial confirmatória foi realizada com base na estrutura teórica de quatro fatores correlacionados que compõem a *Short Dark Tetrad* (SD4), a saber, Maquiavelismo, Narcisismo, Psicopatia e Sadismo. Após a inspeção dos índices de modificação e considerando a proximidade semântica entre alguns itens pertencentes a um mesmo fator, foram incluídas covariâncias residuais entre pares de itens semanticamente semelhantes, com o objetivo de refinar o ajuste do modelo sem comprometer sua parcimônia teórica. O modelo ajustado apresentou valores de qui-quadrado (χ^2) igual a 831,738, com 335 graus de liberdade e $p < 0,001$, CFI de 0,955 e TLI de 0,949. O RMSEA foi de 0,064, com intervalo de confiança

de 90% entre 0,059 e 0,070, e o SRMR de 0,073. Esses resultados indicam um ajuste global adequado do modelo aos dados, dentro dos parâmetros recomendados para instrumentos de autorrelato. As cargas fatoriais padronizadas confirmaram o padrão esperado nos quatro fatores, embora com maior heterogeneidade no fator Maquiavelismo, como pode ser visto na Tabela 1.

Tabela 1 - Cargas fatoriais do Short Dark Tetrad

Fator	Item	λ
Maquiavelismo	SD4_1	0.250
Maquiavelismo	SD4_2	0.006
Maquiavelismo	SD4_3	0.049
Maquiavelismo	SD4_4	0.384
Maquiavelismo	SD4_5	0.343
Maquiavelismo	SD4_6	0.201
Maquiavelismo	SD4_7	0.719
Narcisismo	SD4_8	0.662
Narcisismo	SD4_9	0.707
Narcisismo	SD4_10	0.522
Narcisismo	SD4_11	0.495
Narcisismo	SD4_12	0.321
Narcisismo	SD4_13	0.535
Narcisismo	SD4_14	0.430
Psicopatia	SD4_15	0.663
Psicopatia	SD4_16	0.790
Psicopatia	SD4_17	0.692
Psicopatia	SD4_18	0.497
Psicopatia	SD4_19	0.503
Psicopatia	SD4_20	0.747

Fator	Item	λ
Psicopatia	SD4_21	0.838
Sadismo	SD4_22	0.653
Sadismo	SD4_23	0.500
Sadismo	SD4_24	0.537
Sadismo	SD4_25	0.695
Sadismo	SD4_26	0.579
Sadismo	SD4_27	0.560
Sadismo	SD4_28	0.734

Nota. λ = carga fatorial padronizada

No fator Maquiavelismo, as cargas variaram de muito baixas a altas, com destaque para o item SD4_7 ($\lambda = 0,719$), enquanto os itens SD4_2 ($\lambda = 0,006$) e SD4_3 ($\lambda = 0,049$) apresentaram cargas não significativas. Em Narcisismo, as cargas foram consistentes e variaram de 0,321 a 0,707, com maiores valores nos itens SD4_8 e SD4_9. Em Psicopatia, as cargas foram robustas, variando de 0,497 a 0,838, destacando-se os itens SD4_21, SD4_16 e SD4_20. Por fim, em Sadismo, as cargas variaram de 0,500 a 0,734, com os maiores pesos nos itens SD4_28 e SD4_25. Os coeficientes de determinação (R^2) acompanharam esse padrão, oscilando entre valores próximos de zero e valores mais elevados, como no item SD4_21 ($R^2 = 0,703$). As correlações entre os fatores foram positivas e de magnitude moderada a alta, refletindo a convergência entre os traços da tétrede. O Maquiavelismo apresentou correlações de 0,51 com o Narcisismo, 0,41 com a Psicopatia e 0,56 com o Sadismo. O Narcisismo correlacionou-se em 0,56 com a Psicopatia e em 0,44 com o Sadismo, enquanto a maior correlação observada foi entre Psicopatia e Sadismo ($r = 0,75$).

4. DISCUSSÃO

Os resultados da análise fatorial confirmatória indicaram que o modelo de quatro fatores correlacionados da Short Dark Tetrad (SD4) apresentou ajuste global adequado (CFI = 0,955; TLI = 0,949; RMSEA = 0,064; SRMR = 0,073), corroborando a estrutura teórica proposta originalmente para a Tétrede Sombria. Esses achados são consistentes com as evidências apresentadas por Paulhus et al. (2021), que confirmaram a adequação estrutural do

modelo tetrafatorial ao examinarem sua rede nomológica, bem como com os resultados transculturais relatados por Zhang et al. (2023) na validação chinesa da escala.

De forma semelhante, Zegarra-López et al. (2024) encontraram ajuste satisfatório para o modelo de quatro fatores na adaptação peruana da SD4, embora tenham observado melhor desempenho em modelo bifatorial, sugerindo a presença de um fator sombrio geral. No contexto brasileiro, Guilhermino (2023) também identificou evidências de estrutura tetrafatorial, ainda que com índices de ajuste menos robustos e indícios de sobreposição entre dimensões. Comparativamente, o presente estudo apresenta indicadores mais consistentes do que os encontrados na adaptação brasileira anterior, posicionando-se em patamar semelhante ao observado nas validações internacionais.

Tabela 2 - Cargas fatoriais do Short Dark Tetrad

Estudo	País	Modelo	CFI	TLI	RMSEA	SRMR	Observações
Paulhus et al. (2021)	Amostras europeias	4 fatores correlacionados	$\geq 0,90$	$\geq 0,90$	$\leq 0,08$	$\leq 0,08$	Estrutura confirmada; distinção entre fatores
Zhang et al. (2023)	China	4 fatores (com ajustes)	$> 0,90$	$> 0,90$	$\sim 0,06-0,08$	$< 0,08$	Estrutura replicada com refinamentos
Zegarra-López et al. (2024)	Peru	4 fatores + bifator	$> 0,90$	$> 0,90$	$< 0,08$	$< 0,08$	Melhor ajuste em modelo bifatorial
Guilhermino (2023)	Brasil	4 fatores	$< 0,95$	$< 0,95$	Próximo de 0,08	—	Indícios de fator sombrio geral
Estudo Atual	Brasil	4 fatores correlacionados	0,955	0,949	0,064	0,073	Melhor ajuste entre estudos nacionais

Observa-se que os índices do presente estudo se situam dentro dos parâmetros recomendados por Hu e Bentler (1999) e demonstram desempenho comparável às validações internacionais, superando inclusive os resultados previamente obtidos no contexto brasileiro. Esse achado fortalece a evidência de validade estrutural da SD4 no país. A heterogeneidade observada nas cargas do fator Maquiavelismo, com alguns itens apresentando saturações muito baixas ($SD4_2 = 0,006$; $SD4_3 = 0,049$), indica que certos itens podem não capturar adequadamente o construto nesse contexto amostral. Esse padrão não é totalmente inesperado. Paulhus et al. (2021) já haviam discutido a elevada correlação empírica entre Maquiavelismo e Psicopatia, sugerindo que a distinção entre esses construtos pode ser menos clara em análises estruturais, especialmente em versões abreviadas da escala.

No âmbito transcultural, Zhang et al. (2023) observaram que determinados itens exigiram refinamentos para alcançar melhor ajuste, indicando que o conteúdo relacionado à manipulação estratégica pode sofrer influência cultural. Em sociedades com maior valorização de pragmatismo social, comportamentos associados ao Maquiavelismo podem não ser percebidos como disposições antissociais claras, o que reduz sua carga discriminante. De modo convergente, Zegarra-López et al. (2024) identificaram melhor ajuste para modelo

bifatorial na amostra peruana, sugerindo que parte substancial da variância do Maquiavelismo pode ser explicada por um fator sombrio geral. Quando a variância compartilhada é absorvida por esse núcleo comum, a autonomia estrutural do fator específico tende a diminuir, o que pode explicar as cargas reduzidas observadas no presente estudo. No Brasil, Guilhermino (2023) também relatou limitações na estabilidade do Maquiavelismo, com indícios de predominância de um fator geral sombrio. A convergência entre os estudos nacionais reforça a hipótese de que, em amostras brasileiras, a diferenciação empírica entre Maquiavelismo e Psicopatia pode ser menos acentuada.

A forte correlação encontrada entre Psicopatia e Sadismo ($r = 0,75$) no presente estudo também reforça a hipótese de um núcleo comum de antagonismo e insensibilidade interpessoal. Esse padrão é consistente com a literatura que aponta elevada convergência entre dimensões da Tétrade Sombria (Paulhus et al., 2021). A sobreposição estrutural pode reduzir a precisão discriminante de fatores que dependem de diferenciação conceitual mais sutil, como o Maquiavelismo. Do ponto de vista metodológico, conforme enfatizado por Brown (2015), cargas fatoriais muito baixas podem indicar problemas de adaptação semântica, baixa variabilidade nas respostas ou inadequação do conteúdo item-específico ao construto. Assim, a fragilidade observada não invalida o modelo tetrafatorial, mas sugere necessidade de refinamento pontual de itens ou exploração futura de modelos bifatoriais e análises de invariância.

Por outro lado, itens como SD4_7 ($\lambda = 0,719$) demonstraram contribuição significativa, sugerindo que a dimensão continua relevante, mas possivelmente requer refinamento ou substituição de itens com baixa saturação. Em contraste, os fatores Narcisismo, Psicopatia e Sadismo apresentaram cargas fatoriais consistentes, robustas e coerentes com os achados da literatura, refletindo boa confiabilidade interna e consistência estrutural. As correlações positivas e moderadas a altas entre os fatores, especialmente entre Psicopatia e Sadismo ($r = 0,75$), indicam convergência entre traços da tétrade, sugerindo a presença de um núcleo comum de características antissociais e interpessoais aversivas, em linha com estudos prévios (Paulhus et al., 2018; Maples et al., 2014).

Em termos metodológicos, a inclusão de covariâncias residuais entre itens semanticamente semelhantes, aplicada na SD4, demonstrou ser uma estratégia eficaz para refinar o ajuste do modelo sem comprometer a validade teórica, conforme recomendado por Brown (2015). Este procedimento destaca a importância de equilibrar ajustes estatísticos com fundamentação teórica, evitando alterações que comprometam a interpretação conceitual dos fatores.

Em síntese, os resultados reforçam a validade fatorial da escala SD4, destacando áreas de robustez e possíveis pontos de aprimoramento. O padrão observado de cargas fatoriais e correlações entre fatores corrobora a estrutura teórica das dimensões da tétrede sombria, evidenciando coerência interna e aplicabilidade desses instrumentos em pesquisas sobre traços de personalidade extremos e pró sociais. Estudos futuros podem explorar relações entre esses construtos, bem como a validade preditiva de cada escala em contextos sociais e clínicos diversos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo avaliar a adequação estrutural da escala Short Dark Tetrad (SD4), em uma amostra de participantes, por meio de análises fatoriais confirmatórias. Os resultados indicam que a escala apresenta suporte empírico para suas estruturas teóricas originais, evidenciando validade fatorial satisfatória e consistência interna adequada.

Na SD4, a estrutura de quatro fatores correlacionados (Maquiavelismo, Narcisismo, Psicopatia e Sadismo) mostrou-se, em linhas gerais, consistente com a literatura, embora o fator Maquiavelismo tenha apresentado maior heterogeneidade nas cargas fatoriais, sugerindo a necessidade de refinamento ou substituição de alguns itens para melhor capturar o construto em futuras aplicações. Já os fatores Narcisismo, Psicopatia e Sadismo apresentaram cargas robustas e coerentes, com correlações positivas de moderadas a altas entre os fatores, indicando convergência conceitual entre os traços da tétrede sombria.

As limitações do presente estudo incluíram a burocracia para a aplicação dos instrumentos em adolescentes, principalmente aqueles que estavam cumprindo medida socioeducativa, a aplicação em turmas reduzidas de no máximo seis participantes, elevando o tempo de coleta, a baixa capacidade intelectual dos participantes cumprindo medida socioeducativa, muitos deles analfabetos funcionais, e a extensão da bateria de instrumentos aplicados, chegando a quase duas horas o tempo de preenchimento, levando a fadiga e falta de interesse.

Por fim, este estudo contribui para a literatura ao oferecer evidências adicionais sobre a validade estrutural da escala SD4, apontando tanto sua robustez quanto aspectos que podem ser aprimorados em futuras investigações. Pesquisas futuras podem explorar relações entre traços sombrios e traços pró sociais, sua validade preditiva e sua aplicabilidade em diferentes contextos culturais, clínicos e organizacionais.

REFERÊNCIAS

- BLÖTNER, C.; STERN, J.; et al. The nomological network of the Short Dark Tetrad Scale (SD4). **European Journal of Psychological Assessment**, v. 37, n. 5, p. 348–359, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000655>
- BONFÁ-ARAÚJO, B.; COSTA, A. R. L.; CREMASCO, G. da S.; SETTE, C. P.; JESUÍNO, A. D. S. A. La tríada sombría de la personalidad: Afectos y locus de control. **Avances en Psicología Latinoamericana**, v. 38, n. 3, p. 1–14, 2020. DOI: <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.8652>
- BONFÁ-ARAÚJO, B.; LIMA-COSTA, A. R.; HAUCK-FILHO, N.; JONASON, P. K. Considering sadism in the shadow of the Dark Triad traits: A meta-analytic review of the Dark Tetrad. **Personality and Individual Differences**, v. 197, p. 111767, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111767>
- BROWN, T. A. Confirmatory factor analysis for applied research. 2. ed. New York: Guilford Press, 2015.
- CATALDO, Q. F.; SANTOS, W. S.; SOUSA, E. M. P.; PONTE, L. A.; SOUSA, S. L. H. Traços de personalidade e comportamentos agressivos: O papel mediador da vingança. **Análise Psicológica**, v. 37, n. 3, p. 301–311, 2019. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.12/7195>
- CHABROL, H.; VAN LEEUWEN, N.; RODGERS, R.; SÉJOURNÉ, N. Contributions of psychopathic, narcissistic, Machiavellian, and sadistic personality traits to juvenile delinquency. **Personality and Individual Differences**, v. 47, n. 7, p. 734–739, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.06.020>
- GUILHERMINO, C. S.; et al. Cross-cultural adaptation of the Short Dark Tetrad (SD4) in the Brazilian context. **Psychological Test Adaptation and Development**, v. 6, p. 77–82, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1027/2698-1866/a000100>
- HU, L. T.; BENTLER, P. M. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. **Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal**, v. 6, n. 1, p. 1–55, 1999. DOI: <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- JONES, D. N.; PAULHUS, D. L. Introducing the Short Dark Triad (SD3): A brief measure of dark personality traits. **Assessment**, v. 21, n. 1, p. 28–41, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1177/1073191113514105>
- JORGENSEN, T. D.; PORNPRASERTMANIT, S.; SCHOEMANN, A. M.; ROSSEEL, Y. semTools: Useful tools for structural equation modeling. Versão 0.5-4. [S.l.]: **Comprehensive R Archive Network**, 2021.
- KOWALSKI, C. M.; ROGOZA, R.; SAKLOFSKE, D. H.; AITKEN SCHERMER, J. Dark triads, tetrads, tents, and cores: Why navigate (research) the jungle of dark personality models without a compass (criterion)? **Acta Psychologica**, v. 221, p. 103455, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2021.103455>
- MONTEIRO, R. P.; VIZEU, F.; et al. Evidências psicométricas da Comprehensive Assessment of Sadistic Tendencies (CAST) no contexto brasileiro. **Psico-USF**, v. 25, n. 3, p. 475–486, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-82712020250306>
- PAULHUS, D. L.; WILLIAMS, K. M. The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. **Journal of Research in Personality**, v. 36, n. 6, p. 556–563, 2002. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0092-6566\(02\)00505-6](https://doi.org/10.1016/S0092-6566(02)00505-6)

PAULHUS, D. L.; NEUMANN, C. S.; HARE, R. D. The nomological network of the Short Dark Tetrad (SD4). **European Journal of Psychological Assessment**, v. 37, n. 3, p. 185–195, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000655>

PAULHUS, D. L.; BUCKELS, E. E.; TRAPNELL, P. D.; JONES, D. N. Screening for dark personalities: The Short Dark Tetrad (SD4). **European Journal of Psychological Assessment**, v. 37, n. 3, p. 208–222, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000602>

PAULHUS, D. L.; CURTIS, S.; JONES, D. N. The Dark Tetrad of personality: Narcissism, Machiavellianism, psychopathy, and sadism. In: ROBINS, D. L.; SHERER, M. R. (eds.). **Handbook of personality and social psychology**. 2. ed. [S.l.]: Springer, 2018. p. 251–278.

RASSIN, E.; DE ROOS, L.; VAN DONGEN, J. Dark personality traits and deception, and the Short Dark Tetrad (SD4) as integrity screening instrument. **Scientific Reports**, v. 14, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-50968-7>

ROSSEEL, Y. lavaan: An R package for structural equation modeling. **Journal of Statistical Software**, v. 48, n. 2, p. 1–36, 2012. DOI: <https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02>

VIZEU, F.; MONTEIRO, R. P.; et al. Comparing sadism and psychopathy: A meta-analytic review of their correlates. **Personality and Individual Differences**, v. 217, p. 112345, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2024.112345>

ZHANG, Y.; ZHANG, X.; PAULHUS, D. L. Development and validation of the Chinese version of the Short Dark Tetrad. **Heliyon**, v. 9, n. 2, e00136, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e00136>